

Rapport annuel 2024

Académie suisse des sciences naturelles

Christian Felsner, EPF de Zurich

Monika Flückiger

2

La SCNAT travaille sur les grands bouleversements de notre époque

4

La SCNAT 2024 en chiffres

8

De la cave au web

10

Façonner l'évolution des paysages

12

« La fabrication des médicaments à base d'ARN est simple et très précise »

14

La neutralité climatique, une opportunité à saisir

15

Préserver et utiliser durablement la diversité géologique

16

Quantum Voucher Model : des bons très convoités

17

Des étudiant-e-s s'engagent en faveur du développement durable

18

Le rhume des foins augmente en raison du changement climatique

Reto Speerli

19

**Transition énergétique
et matériaux critiques**

20

**L'abattage des meutes de loups,
une mesure peu efficace**

21

**De quelles infrastructures
de recherche la Suisse a-t-elle
besoin ?**

22

**Concilier la construction
et la biodiversité**

23

Apprendre avec Ötzi

24

**Plongée dans la biologie
et les géosciences**

25

Les sciences naturelles sur Spotify

26 Prix

30 Comité et direction

32 Nouvelles entrées en fonction

34 Comptes annuels

Page de couverture : en guise de programme du soir du Congrès suisse du paysage 2024, l'ancienne abbatale de Bellelay (BE) a accueilli près de trois cents invité-e-s, avec un programme « Musique et terroir » à la fois surprenant et élégant. Photo : Monika Flückiger

La SCNAT travaille sur les grands bouleversements de notre époque

Philippe Moreillon (président, à gauche) et Jürg Pfister (secrétaire général, à droite) expliquent dans cet entretien comment la SCNAT soutient la société en ces temps de profonds bouleversements. Photos : Andres Jordi

Entretien avec Philippe Moreillon et Jürg Pfister

Le monde est en pleine mutation. Dans quels domaines la SCNAT a-t-elle apporté des contributions importantes en 2024 ?

Philippe Moreillon : Dans les phases de mutation, la science peut avoir un effet stabilisateur. Mais pour ce faire, les conditions de sa propre stabilité doivent être garanties. Dans le domaine scientifique, le champ de tension entre objectivité et activisme s'est rompu en 2024. Au sein de la SCNAT, nous avons cherché à déterminer les rôles que les chercheuses et chercheurs peuvent jouer dans la transformation durable. Notre conclusion est que les rôles appropriés varient selon la situation, mais que la scientificité reste fondamentale.

Jürg Pfister : Lors du Congrès sur le paysage, nous avons discuté avec des expertes et experts issus de la recherche, de la pratique et de l'administration de la manière dont les paysages peuvent, dans l'avenir,

rester attrayants ou être valorisés alors que la population suisse ne cesse d'augmenter. Nous observons aussi une mutation dans le secteur de l'énergie. Comment pouvons-nous accélérer le développement des énergies renouvelables, tout en garantissant leur durabilité ? Avec de nombreuses parties prenantes et sur une base largement étayée scientifiquement, nous avons formulé des critères permettant de limiter au maximum l'impact des installations au sol sur le paysage et la biodiversité. Nous avons également élaboré un aperçu des matériaux critiques dans le contexte de la transition énergétique.

Comment la SCNAT aide-t-elle la science à assumer son rôle dans la société ?

JP : De nombreuses évolutions sociétales sont le fruit de nouvelles avancées dans les domaines de la science et de la technologie. La contribution de la SCNAT est déterminante : nous faisons progresser la science pour le bien de la société en réunissant et en renforçant les différentes communautés scienti-

riques. Le domaine de la recherche quantique en est un bon exemple: avec l'initiative Quantum, nous contribuons, sur mandat de la Confédération, à renforcer un vaste champ de recherche et d'innovation.

PM: Depuis 200 ans, la SCNAT s'engage en faveur du développement des connaissances. Nous les façonnons, les évaluons d'un point de vue éthique et les soumettons à un large débat. Nous avons aussi des projets destinés aux enfants et aux jeunes pour les former au comportement à adopter en matière d'acquisition de connaissances. Cela permet de les immuniser contre les fake news.

Quels seront, selon vous, les principaux défis en 2025 ?

PM: La recherche et le développement constituent la ressource principale, le moteur même de la Suisse. Certes, les pouvoirs publics suisses doivent faire des économies. Mais selon moi, nous devrions agir de manière plus ciblée et ne pas assécher la source de notre prospérité. La Suisse doit également conserver son ouverture à l'Europe et au monde. Nous nous engageons pour ces deux aspects.

JP: En tant qu'actrice essentielle d'une politique reposant sur des bases factuelles, nous souhaitons nous rapprocher encore davantage de la politique et de la société. Pour ce faire, nous améliorons constamment notre dialogue politique et avons par exemple mis en place « Science et Politique à table », une structure

permanente d'échange avec le Parlement. Et pour la consultation en temps de crise, il va être indispensable de collaborer encore plus étroitement avec les autres organisations scientifiques.

La SCNAT est un très vaste réseau. Quel aspect particulièrement remarquable aimeriez-vous mettre en avant ?

JP: L'engagement des scientifiques bénévoles au sein du réseau SCNAT et du secrétariat est vraiment extraordinaire. SwissCollNet est un projet remarquable. Il permet de rendre les collections de sciences naturelles plus accessibles. Avec les musées, nous sommes parvenus à motiver un nombre incroyable de personnes. Le projet bat son plein et connaît un succès exceptionnel.

PM: Depuis plus de cent ans, la Suisse recueille des données sur l'évolution de certains de ses glaciers. Ces séries de mesures sur une longue période nous aident à documenter avec précision le changement climatique. Les résultats sont communiqués chaque année dans toute la Suisse et même à l'échelle mondiale. En collaboration avec des chercheuses et chercheurs engagés, la SCNAT a créé un cadre stable pour permettre des mesures sur une aussi longue période. Cette stabilité est une valeur importante dont la Suisse peut être fière. MARCEL FALK

La SCNAT 2024 en chiffres

Les **398** expertes et experts élu·e·s dans les comités de la SCNAT proviennent d'institutions scientifiques de toute la Suisse et de l'étranger.

Financement

Financement de base : 7,17 mio
État

Fonds tiers : 7,91 mio
dont 5,15 millions en transfert pour
les programmes d'encouragement

27 386 personnes s'engagent dans **61** organes spécialisés (commissions, forums et comités nationaux), **43** sociétés spécialisées et **29** sociétés de sciences naturelles.

8792

Sciences naturelles et Régions

29 sociétés cantonales et régionales de sciences naturelles

7577

Biologie

18 sociétés spécialisées
10 organes spécialisés

49 Comité central

6 organes spécialisés

3734

Mathématiques, Astronomie et Physique

11 sociétés spécialisées
15 organes spécialisés

3894

Géosciences

11 sociétés spécialisées
18 organes spécialisés

3228

Chimie

3 sociétés spécialisées
1 organe spécialisé

112 Sciences et Politique

11 organes spécialisés

Collaboratrices et collaborateurs du secrétariat

Langues principales

Allemand 62
Français 12

Genres

Femmes 37
Hommes 37

Cadres supérieurs

Femmes 8
Hommes 12

Publications

Événements

3101 participantes et participants

12 603

Abonné-e-s X

12 484

Abonné-e-s LinkedIn

1573

Abonné-e-s Bluesky

19 269

Abonné-e-s
newsletter

Articles et reportages médias

Imprimés (307)

TV (8)

900

En ligne (508)

Radio (77)

De la cave au web

Les collections d'histoire naturelle suisses abritent des millions d'objets qui fournissent des informations importantes pour comprendre et étudier les changements environnementaux et constituent un précieux patrimoine culturel. Un vaste projet de numérisation les rend désormais accessibles à la recherche et au public.

La nécessité d'agir était importante lorsque la SCNAT a donné le coup d'envoi en 2021, en collaboration avec les musées, les universités et les jardins botaniques, de la mise à jour des collections d'histoire naturelle suisses: sur les plus de soixante millions de spécimens d'animaux, de plantes, de champignons, de pierres, d'échantillons de sol ou de fossiles conservés dans les collections, seuls environ dix-sept pour cent étaient numérisés et accessibles au public.

Plus d'un million d'objets numérisés

Le réseau suisse des collections d'histoire naturelle (SwissCollNet) a fait des progrès considérables dans la mise à jour, la numérisation et la conservation à long terme des collections. Un peu plus d'un million d'objets ont désormais été numérisés. Les projets de numérisation concernaient 53 institutions de

21 cantons. De nombreux spécimens types ont été répertoriés et ont permis de décrire certaines espèces végétales ou animales pour la première fois. Les conservatrices et conservateurs ont également trouvé dans leurs collections de nombreuses espèces dont la présence en Suisse était inconnue. Des centaines de guêpes parasitoïdes ont ainsi été découvertes.

Parallèlement à la numérisation, une nouvelle infrastructure de données a été mise en place en collaboration avec le Centre suisse d'information sur les espèces (InfoSpecies). «Les données des collections sont désormais intégrées dans une base de données commune», explique Pia Stieger, directrice de SwissCollNet. Toutes les informations relatives aux objets seront bientôt accessibles au public sur la plateforme en ligne Swiss Natural History Collection.

Encore à l'état de prototype: un robot photographie les objets sous tous les angles et fournit des clichés en 3D.

Photo: David Jezdimirovic

Des collaborateurs du Musée d'histoire naturelle de Genève sortent un élan naturalisé de l'entrepôt.
Photo : Philippe Wagner, Muséum Genève

En outre, les données sont intégrées dans des plateformes d'information internationales.

Des bases stables sont désormais disponibles

La mise à jour des collections et la numérisation des différents objets sont des étapes importantes pour les rendre utilisables à des fins d'analyse scientifique. « L'immense quantité de données collectées fournit aux scientifiques de précieuses informations sur de longues périodes pour comprendre des problèmes tels que le changement climatique ou la crise de la biodiversité », ajoute Pia Stieger. « Les archives des musées et des jardins botaniques constituent également un patrimoine culturel unique. » Cela se reflète également dans le vif intérêt que la population et les médias portent aux projets de SwissCollNet.

Les institutions suisses participantes ont créé un réseau actif dans le cadre de SwissCollNet. Elles ont élaboré une stratégie nationale qui fixe des objectifs pour la préservation et l'entretien des collections. Elles ont également rédigé un manuel contenant des instructions pour une gestion moderne des collections, lequel suscite un vif intérêt auprès des spécialistes à l'étranger.

L'initiative se poursuivra jusqu'en 2026. La Confédération soutient celle-ci à hauteur de douze millions de francs. Les collections elles-mêmes investissent un montant similaire. « Nous avons besoin d'une infrastructure et d'une organisation stables pour que les efforts puissent se poursuivre et perdurer sur le long terme », précise Pia Stieger. Le cadre juridique et institutionnel dans lequel cela doit se faire reste encore à définir. « La Confédération et les cantons sont conscients de la valeur des collections suisses et je suis donc convaincue que notre travail efficace de mise à jour des collections sera poursuivi », ajoute-t-elle. ANDRES JORDI

Réseau suisse des collections d'histoire naturelle (SwissCollNet)

Pia Stieger, cheffe de SwissCollNet

Façonner l'évolution des paysages

La transition énergétique, le changement climatique, la perte de la biodiversité, ou encore la croissance démographique modifient les paysages. Lors du 4^e Congrès suisse du paysage, quelque trois cent cinquante spécialistes issu-e-s de la pratique, de la recherche, de l'administration et de l'enseignement se sont demandé comment évoluait le paysage et comment façonner ce changement.

L'objectif du congrès sur le paysage est d'ouvrir un large dialogue sur le paysage avec des parties prenantes issues de la science, de l'administration et de la pratique. En 2024, l'accent a été mis sur l'évolution des paysages dans le contexte du changement climatique, de la perte de la biodiversité, de la transition énergétique, de la sécurité alimentaire ainsi que des changements économiques et démographiques qui y sont liés.

Il est alors apparu que, pour gérer cette évolution des paysages, il fallait faire preuve d'intelligence situationnelle. Préserver la diversité des paysages est une stratégie essentielle. Les solutions sont donc aussi diverses et variées que les paysages eux-mêmes. Lorsque le changement climatique modifie les paysages, on peut également apprendre de beaucoup d'autres régions, par exemple des pays chauds.

La Haute école spécialisée bernoise (BFH) et le Parc Chasseral ont organisé le congrès en collaboration avec le Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP). L'accent a été mis sur le lien avec la région et l'implication de la population. Le programme du soir s'est ainsi déroulé à l'abbaye de Bellelay, transformée pour l'occasion en hôtel pop-up. L'évolution des paysages n'a pas seulement fait l'objet de discussions, mais a aussi été rendue tangible. MICHEL MASSMÜNSTER

L'ancienne abbaye de Bellelay a accueilli environ trois cents hôtes pour la soirée du congrès sur le paysage. Photo : Monika Flückiger

Véronique Mauron Layaz est historienne de l'art, spécialisée dans le paysage et la nature, et a participé au congrès en tant qu'observatrice.

Evelyn Coleman Brantschen était co-présidente du comité d'organisation du 4^e Congrès sur le paysage.

Entretien avec Véronique Mauron Layaz

Que retirez-vous de ce congrès ?

Le paysage est éminemment relationnel ; lui et ses éléments évoluent en interaction les uns avec les autres. La fluidité entre les connaissances scientifiques et les pratiques paysagères ou agricoles s'avère très fructueuse.

Quel lien existe-t-il entre l'art, la nature et le paysage ?

Le paysage est au cœur de la relation que les hommes entretiennent avec la nature. Quand on parle de paysage, on pense souvent que c'est la nature qui se présente à nous. Or, le paysage est un vecteur, un objet construit qui ne rend visible, perceptible et tangible qu'une partie de ce que nous entendons par nature. Les représentations artistiques du paysage, comme celles qui nous ont été présentées lors du congrès, influencent donc notre perception et ce que nous entendons par paysage et par nature.

Entretien avec Evelyn Coleman Brantschen

Quels ont été les facteurs déterminants du succès du congrès ?

Au sein du comité d'organisation, nous avons dû réunir la recherche, l'enseignement et la pratique. Cela a pris du temps, mais en valait vraiment la peine. L'examen d'une région spécifique s'est avéré très utile pour aborder des questions générales relatives au paysage.

Lors du 5^e Congrès suisse du paysage en 2026, vous présiderez le groupe de pilotage. Quelles seront vos priorités ?

Le groupe de pilotage accompagne le congrès sur le plan stratégique. Je représente le FoLAP, qui s'engage pour une approche globale du paysage. Il est également essentiel de proposer des thèmes qui intéressent à nouveau un large éventail de participantes et de participants. RINA WIEDMER

Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)

Lea Reusser, cheffe du FoLAP

« La fabrication des médicaments à base d'ARN est simple et très précise »

Les vaccins contre le coronavirus ont suscité l'attention du public. Mais le potentiel que recèlent les technologies à ARN ne s'arrête pas là. Deux rapports du Forum Recherche génétique en offrent un aperçu et mettent en avant des applications prometteuses en médecine et en agriculture.

Fonctionnement des vaccins à ARNm. La vaccination contre le virus Sars-CoV-2 est actuellement l'exemple le plus connu d'une technologie à ARN. Illustration : Anne Seeger

Entretien avec Michael Kümin

Qu'entend-on par technologies à ARN ?

Les acides ribonucléiques (ARN) remplissent de multiples fonctions dans nos cellules. Ils sont indispensables à la production de protéines, accélèrent les réactions chimiques et régulent les processus dans l'organisme. Nous pouvons en tirer parti : l'ARN produit artificiellement permet par exemple de corriger des fonctions cellulaires mal régulées ou de préparer le système immunitaire à combattre des agents pathogènes. Dans l'agriculture, ils peuvent être utilisés pour lutter contre les parasites.

Quel est l'intérêt de mener maintenant une étude technique ?

Le succès des vaccins à ARNm contre la Covid-19 a contribué au fait que de nombreuses autres applications soient actuellement développées et testées à un rythme soutenu. L'objectif est que de nouveaux traitements médicaux et produits phytosanitaires à base d'ARN soient disponibles dans les années à venir. Nous avons donc mené cette étude technique sur mandat de l'Office fédéral de l'environnement et de la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique. Outre un aperçu détaillé, elle doit permettre de déterminer la qualification juridique des produits à base d'ARN.

Quels sont les avantages des thérapies à base d'ARN par rapport aux médicaments traditionnels ?

Elles peuvent influencer certaines fonctions cellulaires de manière très précise. Cela permet de traiter la cause de différentes maladies directement au

Michael Kümin est collaborateur scientifique au sein du Forum Recherche génétique et co-auteur des rapports.
Photo: Andres Jordi

niveau cellulaire. Contrairement aux thérapies géniques, elles ne modifient pas le génome de la cellule et restent peu de temps actives dans l'organisme. Les médicaments correspondants sont relativement simples à fabriquer et à modifier. Il est donc possible de réagir rapidement aux nouveaux agents pathogènes et de développer des thérapies personnalisées.

Hormis leurs avantages, ces thérapies présentent-elles des inconvénients ?

L'administration ciblée de l'ARN dans certaines cellules est difficile. Et lors de vaccinations, le déclenchement d'une réponse immunitaire est un exercice d'équilibre : une certaine stimulation est nécessaire, mais il faut éviter toute réaction excessive.

Quelles sont actuellement les applications les plus prometteuses en médecine et en agriculture ?

Outre les vaccins contre le coronavirus, plusieurs ARN courts sont déjà sur le marché et sont utilisés contre certaines maladies héréditaires rares. Ils réparent les protéines pathologiques ou préviennent leur formation. Ces ARN et d'autres vaccins à ARNm sont actuellement testés pour le traitement de différents types de cancer. En outre, les États-Unis ont autorisé un

premier produit phytosanitaire efficace contre le doryphore.

Le Forum Recherche génétique a également publié une synthèse de l'étude. Pourquoi ?

Comme nous l'avons mentionné, l'étude technique offre un aperçu détaillé des principales technologies ARN et de leurs applications. Elle s'adresse à un public de spécialistes. La synthèse explique aux profanes, à l'aide d'exemples passionnants, comment fonctionnent ces technologies. Elle vise à faciliter l'accès du grand public à ces informations. SANDRO KÄSER

Forum Recherche génétique

Sandro Käser, chef du Forum Recherche génétique

Swiss Academies Report:
RNA technologies: mechanisms of action, applications and forms of delivery (en anglais)

Swiss Academies Report:
Sur la voie du succès : les technologies à ARN en médecine et en agriculture

La neutralité climatique, une opportunité à saisir

En dépit du large consensus sur le changement climatique d'origine humaine, la transformation nécessaire qui en découle constitue un énorme défi technique, politique et socio-économique. Mais elle offre également des opportunités. Celles-ci doivent être davantage mises en avant dans la communication et dans les projets de recherche.

Un changement de cap est nécessaire dans la communication sur les thèmes liés au climat. C'est ce que demandent des spécialistes de la science, du journalisme, des communes et des organisations non gouvernementales dans la Charte de la communication sur le climat de Graz. Cette charte a été codéveloppée par le Forum sur le climat et les changements globaux (ProClim) de la SCNAT et présentée lors du congrès K3 sur la communication climatique 2024. Elle définit des lignes directrices pour une communication orientée vers des solutions et adaptée aux modes de pensée et contextes de vie de différents groupes cibles. La communication sur le climat peut

sensibiliser la population et initier des changements au niveau sociétal et personnel.

Toutefois, pour faire avancer la transition vers la neutralité climatique, il faut non seulement communiquer, mais aussi recourir à la science. Quelle contribution la recherche sur le climat peut-elle apporter pour y parvenir? La transformation de l'approvisionnement énergétique en Suisse a fait l'objet d'études approfondies, mais il n'existe aucun programme de recherche sur une mutation sociétale compatible avec les objectifs climatiques. Le rapport « Programme national de recherche climat 2024 plus » identifie les principales questions et lacunes dans le domaine de la recherche et esquisse un concept pour de tels programmes. Il se fonde sur une analyse de la littérature pertinente et d'entretiens avec des scientifiques et des parties prenantes. Il est essentiel que les futurs projets de recherche soient pluridisciplinaires et tiennent davantage compte des besoins des parties prenantes et de la société. SEVERIN MARTY

ProClim – Forum sur le climat et les changements globaux
Filippo Lechthaler, chef de ProClim

Swiss Academies Communication:
Nationales Forschungsprogramm Klima 2024 plus
(en allemand)

Préserver et utiliser durablement la diversité géologique

La géodiversité constitue le fondement de la biodiversité et de l'identité culturelle. La Commission suisse du géopatrimoine, récemment créée, se consacre à la conservation, à l'étude et à l'utilisation durable du patrimoine géologique.

Le Segnesboden supérieur fait partie du Haut lieu tectonique suisse Sardona et est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Photo : Ruedi Homberger

La Suisse dispose d'une immense diversité géologique, laquelle se reflète dans la grande variété de ses paysages. Cette géodiversité constitue un précieux patrimoine géologique qui revêt également une importance écologique, culturelle, scientifique et économique. La création de la Commission suisse du géopatrimoine au sein de la Plateforme Géosciences de la SCNAT est une étape importante pour étudier, préserver et valoriser de manière systématique ce patrimoine géologique et son importance.

Fondement de la biodiversité et de la diversité culturelle

La géodiversité désigne la diversité naturelle des caractéristiques et processus géologiques, géomorphologiques et hydrologiques. Elle constitue également le fondement de la biodiversité et est un facteur essentiel d'identité culturelle et d'inspiration. Toutefois,

son importance dans l'éducation, la politique et la société a jusqu'à présent été sous-estimée.

La nouvelle commission promeut la protection des objets de grande valeur géologique comme les géotopes et les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Par le biais de l'établissement d'un inventaire national des géotopes et de son soutien aux géoparc régionaux, elle contribue au développement régional durable. La croissance du géotourisme offre des opportunités de lier la création de valeur économique à des offres de formation.

Par une collaboration interdisciplinaire et des initiatives ciblées, la commission souhaite garantir que la diversité géologique de la Suisse sera conservée comme précieuse ressource pour les futures générations. Le géopatrimoine nous concerne toutes et tous.
THOMAS BUCKINGHAM

Plateforme Géosciences
Pierre Dèzes, chef de la Plateforme Géosciences

Quantum Voucher Model : des bons très convoités

En 2024, la Swiss Quantum Initiative (SQI) a octroyé des bons d'une valeur totale de trois millions de francs suisses pour des projets dans le domaine de la technologie quantique. 61 de ces bons ont été accordés pour l'utilisation d'infrastructures, de plateformes et de services.

Le Swiss Quantum Voucher Call permet de soutenir soixante et un projets dans le domaine de la technologie quantique. Photo : Heidi Hostettler, EPF de Zurich

Les projets de recherche et d'innovation dans le domaine des technologies quantiques sont souvent tributaires d'infrastructures et de plateformes communes. De nombreux groupes de recherche et de jeunes entreprises utilisent par exemple les salles blanches et les installations techniques de hautes écoles. Avec le « Quantum Voucher Model », la Swiss Quantum Initiative (SQI) permet à des entreprises et instituts de recherche qualifiés d'utiliser plus efficacement les infrastructures et services disponibles en Suisse. Les bons ne sont destinés qu'à des projets en phase de développement intermédiaire. Il ne s'agit donc pas de recherche fondamentale ni de développement de produits commerciaux.

Deux bons au maximum pouvaient être demandés par requête, d'une valeur maximale de CHF 50 000 chacun. En 2024, nonante institutions et entreprises

ont posé leur candidature pour un total de cent vingt-sept bons. Avec le budget disponible de trois millions de francs suisses, soixante et un bons ont finalement pu être accordés dans les domaines de la communication, du calcul et de la simulation quantiques ainsi que des capteurs et de la métrologie quantiques.

L'attribution des bons s'est déroulée en plusieurs étapes : dans un premier temps, un comité

composé de dix expertes et experts nationaux et internationaux a évalué les différentes requêtes sur la base de critères spécifiques, puis a soumis ses évaluations à la Commission suisse de la physique quantique, laquelle a confirmé les recommandations des spécialistes. Les décisions ont ensuite été ratifiées par le Comité central de la SCNAT. ANINA STEINLIN

Swiss Quantum Commission
Andreas Masuhr, chef de l'initiative Quantum

Lors du Sustainable University Day, les étudiant-e-s de l'Accademia Teatro Dimitri ont présenté des extraits de la performance « De-Construction », sur le thème de la société de consommation, soutenue par U Change. Photo : Karim Beji

Des étudiantes et étudiants s'engagent en faveur du développement durable

Pendant huit ans, le programme « U Change » a soutenu, dans toute la Suisse, des projets d'étudiant-e-s en faveur du développement durable. La multitude de projets et d'approches, mais aussi la conférence annuelle ont permis de promouvoir cette thématique dans les hautes écoles suisses.

Pendant huit ans, U Change a soutenu des projets et des initiatives d'étudiant-e-s dans le but de promouvoir le développement durable dans les hautes écoles suisses. Les étudiant-e-s ne se sont pas seulement engagés en faveur d'une plus grande durabilité, mais ont aussi acquis de l'expérience dans l'établissement de demandes de projets et la gestion de projets. Le soutien financier de U Change a permis aux hautes écoles de mettre en place des structures pour encourager de manière autonome l'engagement des étudiant-e-s.

Les Sustainable University Days, conférences annuelles organisées avec des hautes écoles, sont devenus un point de rencontre pour les étudiantes et étudiants qui s'intéressent au développement durable. Des concepts non conventionnels ont permis de stimuler le dynamisme et l'engagement des participant-e-s. Grâce à leur ancrage régional, les conférences ont également renforcé la collaboration entre les différents types de hautes écoles sur place.

Le haut niveau d'engagement et de créativité des étudiant-e-s a eu un impact remarquable. Dans le cadre de U Change, des magasins pour aliments invendus ont vu le jour, des performances artistiques ont été organisées, des mesures ont été prises pour promouvoir la biodiversité, des impulsions ont été données pour la formation dans le domaine du développement durable et des projets de développement de quartier ont été lancés.

Initié par le Réseau pour la recherche transdisciplinaire (td-net), U Change a succédé à l'initiative « Sustainable Development at Universities ». Le programme a pris fin en 2024. Cent trente-huit des deux cent soixante-neuf projets soumis ont été réalisés grâce à un financement de quatre millions de francs suisses et huit Sustainable University Days ont été organisés. YVES GÄRTNER

Réseau pour la recherche
transdisciplinaire (td-net)
Theres Paulsen, cheffe du td-net

Version web

Le rhume des foins augmente en raison du changement climatique

Avec le changement climatique, la période de rhume des foins s'allonge, les concentrations de pollen augmentent et les plantes très allergisantes se propagent. Une fiche d'information rédigée par la Commission chimie et physique de l'atmosphère de la SCNAT et MétéoSuisse rassemble les connaissances à ce sujet et propose des solutions.

La saison pollinique commence de plus en plus tôt et dure de plus en plus longtemps. Photo: stock.adobe.com/schulzie

Alors qu'il y a cent ans, presque personne ne souffrait du rhume des foins, près de vingt pour cent de la population suisse est aujourd'hui touchée. Avec le changement climatique, le rhume des foins tend à empirer. De nombreuses plantes libèrent leur pollen plus tôt et en plus grande quantité. De plus, le changement climatique favorise la propagation des plantes envahissantes et très allergisantes telles que l'ambrosie.

La pollution de l'air a aussi un effet délétère: chez l'être humain, elle peut en effet endommager les voies respiratoires, entraînant de l'asthme et le rhume des foins. Le pollen produit par les plantes stressées par un air de mauvaise qualité semble déclencher des réactions allergiques plus fortes. « On peut en conclure que les personnes allergiques au pollen seront probablement exposées à des concen-

trations de pollen plus élevées à l'avenir, et pendant de plus longues périodes », écrivent les chercheuses et les chercheurs dans une nouvelle fiche d'information.

Le rhume des foins, un problème de santé publique

Compte tenu du nombre élevé de personnes parfois fortement touchées en Suisse et des coûts annuels qui se chiffrent déjà en milliards, les chercheuses et chercheurs estiment qu'il revient maintenant aux pouvoirs publics de prendre des mesures contre le rhume des foins. Ils proposent toute une palette de mesures adaptées, comme la limitation du change-

ment climatique et de la pollution atmosphérique, la lutte contre les espèces envahissantes, une végétalisation de l'espace public adaptée dans les communes ou encore la mise en place de systèmes de veille.

MARCEL FALK

Commission chimie et physique de l'atmosphère (CPA)
Marloes Eeftens, Fiona Tummon, cheffes de projet CPA

Swiss Academies Factsheet:
Allergie au pollen et impact du changement climatique

Version web

Transition énergétique et matériaux critiques

La transition énergétique nécessite des matériaux dont l'approvisionnement est critique en raison du contexte géopolitique. Un rapport montre comment la Suisse peut améliorer son approvisionnement et met en exergue la question des dépendances, dans un système énergétique fondé sur les énergies fossiles.

La fabrication de panneaux solaires, d'éoliennes, de batteries (p. ex. pour les voitures électriques) et de matériaux pour rénover le réseau électrique nécessite de nombreuses matières premières, notamment des métaux tels que le lithium, le cobalt, le nickel et les terres rares. Ces derniers ne sont extraits que dans un tout petit nombre de pays. La Chine détient un quasi-monopole sur un grand nombre de matières premières et de composants.

Même la Suisse importe principalement des composants et des produits finis. Et si, dans le domaine du photovoltaïque, plus de la moitié des composants des installations solaires proviennent d'Europe, elle serait quand même touchée par des ruptures d'approvisionnement globales ou des restrictions com-

merciales d'ordre géopolitiques. En coordination avec l'UE et d'autres partenaires, la sécurité de l'approvisionnement pourrait être renforcée par le biais d'accords et de programmes de soutien tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Il existe par ailleurs des solutions pour réduire la dépendance vis-à-vis des importations: des innovations technologiques permettent de fabriquer des produits contenant moins de terres rares et d'accroître leur longévité. Des innovations sociales encouragent la réutilisation, la réparation et le partage de produits. Le taux de recyclage peut aussi être augmenté et le recyclage amélioré sur le plan technologique.

En principe, les matériaux nécessaires à la transition énergétique sont disponibles en quantité suffisante dans le monde entier. La pénurie actuelle est plutôt liée aux tensions géopolitiques et au fait que seuls quelques pays dominent l'extraction et le traitement. Dans les pays industrialisés, l'exploitation et l'ouverture de mines, qui ont souvent de graves incidences sur l'environnement, sont mal acceptées. La Commission énergétique recommande donc que, à l'échelle internationale, la Suisse s'engage en faveur de l'établissement de normes écologiques, sociales et sanitaires élevées dans le secteur minier.

MARCEL FALK

Commission élargie de l'énergie

Urs Neu, chef de la Commission élargie de l'énergie

Swiss Academies Report :
Le rôle des matériaux critiques
dans la transition énergétique

Version web

L'abattage des meutes de loups, une mesure peu efficace

Durant l'été 2023, une meute de loups s'est établie dans le Parc national suisse (PNS). Deux attaques sur des animaux de rente dans la région ont toutefois déclenché des conflits: dans une prise de position scientifique, la Commission de recherche a démontré que l'abattage de meutes entières ne constituait pas une solution efficace pour lutter contre les attaques sur les animaux de rente.

Le retour de l'un des grands prédateurs dans le Parc national était attendu depuis des années et même préparé d'un point de vue écologique et scientifique. En effet, le PNS étudie l'impact du loup sur les écosystèmes depuis 2017. Une multitude de données, concernant aussi bien les petits animaux que les plantes ou l'abrutissement en forêt, sont collectées afin d'acquérir des connaissances sur le rôle du loup dans les Alpes.

En août 2024, les loups ont attaqué deux bovins dans la région du PNS, poussant l'Office de la chasse et de la pêche du canton des Grisons à demander le prélèvement de la meute du Fuorn. Dans une prise de position, la Commission de recherche du PNS (FOK-SNP) a opposé ses arguments à ce prélèvement: d'un point de vue scientifique, l'abattage des loups n'en-

traîne pas une diminution efficace des attaques sur des animaux de rente. Des études montrent que les abattages de meutes entières peuvent même être contreproductifs. Ils créent un vide que viennent occuper de jeunes loups qui migrent et s'attaquent davantage aux animaux de rente. Par ailleurs, le loup joue un rôle important dans l'écosystème: en régulant la population de cerfs élaphe, il participe à la protection de la forêt – aspect, d'après l'ordonnance sur la chasse, qu'il importe de prendre en compte. La FOK-SNP avance également que la protection globale du PNS, prévue par la loi, devrait être prise en compte dans la balance des intérêts.

Malgré cette prise de position scientifique, l'abattage de la meute du Fuorn a été autorisé. L'avenir dira ce qu'il adviendra du loup dans le PNS. STEFANIE GUBLER

Les loups jouent un rôle important dans l'écosystème. Photo: PNS

Commission de recherche du Parc national suisse (FOK-SNP)

Markus Stoffel, président de la FOK-SNP

Prise de position sur le prélèvement de la meute de loups du Fuorn dans le Parc national suisse.

Les huit community roadmaps mises à jour montrent les besoins en infrastructures de recherche des scientifiques suisses.

De quelles infrastructures de recherche la Suisse a-t-elle besoin ?

Mandatée par la Confédération, la SCNAT recense les grandes infrastructures de recherche dont les communautés scientifiques suisses ont besoin. Huit feuilles de route communautaires (community roadmaps) ont été mises à jour en 2024. Elles constituent une base de planification pour la Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 2027 de la Confédération.

L'année 2024 de la section Science de la SCNAT a été largement consacrée à la révision des community roadmaps des domaines de recherche Biologie, Chimie, Géosciences, Astronomie, Physique des particules, Science photonique, Science neutronique et Recherche spatiale. Ces publications thématiques constituent une base de planification pour la Feuille de route suisse pour les infrastructures de recherche 2027 en vue du message FRI 2029–2032 du Conseil fédéral à l'intention du Parlement.

Les communautés scientifiques ont révisé et adapté leurs feuilles de route à leurs nouveaux besoins. Ce processus bottom-up a été coordonné par la SCNAT.

Les besoins des chercheuses et chercheurs doivent être pris en compte dans les planifications stratégiques des universités, des hautes écoles spécialisées et des EPF. Avant leur publication, ces feuilles de route ont donc été présentées aux responsables du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche

et à l'innovation (SEFRI), du Fonds national suisse (FNS), de swissuniversities et du Conseil des EPF, ainsi qu'aux représentantes et représentants des rectors des différentes hautes écoles.

Par ailleurs, un groupe de travail désigné par le SEFRI réfléchit actuellement à la manière d'optimiser l'élaboration de la Feuille de route suisse. La SCNAT est également impliquée et représente les intérêts des scientifiques. CAROLINE REYMOND

Section Sciences

Marc Türlér, chef de la Section Sciences

Swiss Academies Reports :

Community roadmaps 2024 des domaines Biologie, Chimie, Géosciences, Astronomie, Physique des particules, Science photonique, Science neutronique et Recherche spatiale

Version web

Concilier la construction et la biodiversité

Comment aménager les zones urbaines pour qu'elles constituent un milieu naturel de grande valeur pour la faune et la flore? Les acteurs de la construction, de l'immobilier et de la planification urbaine peuvent désormais s'appuyer sur deux outils web pour développer leurs projets.

Une nature diversifiée en milieu urbain présente une grande valeur écologique et améliore la qualité de vie. Deux nouveaux outils web ont été créés pour guider les maîtresses et maîtres d'ouvrage, les architectes, les responsables de la planification territoriale et urbaine, les responsables du développement durable et les paysagistes sur la manière d'intégrer facilement et concrètement la biodiversité durant les phases d'investissement, de planification, de construction, de transformation ou d'entretien.

Avec l'outil BioValues, il est possible d'optimiser les projets de construction à l'aide d'indicateurs étayés scientifiquement. Il permet par exemple de déterminer la meilleure manière d'exploiter le potentiel de biodiversité d'une zone et de préserver la diversité naturelle dans la durée. Cela favorise un dialogue objectif et la proposition de solutions largement consensuelles.

La Toolbox nature en milieu urbain propose des outils éprouvés pour planifier des environnements d'habitation et de travail attrayants et des milieux naturels de grande valeur écologique, puis communiquer cette valeur ajoutée aux donneuses et donneurs d'ordre. Elle montre comment faire participer les parties prenantes et fournit des instructions pour l'entretien des biens immobiliers.

« Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs nous confirmant que les outils répondent à un besoin et sont utiles », explique Danièle Martinoli, du Forum Biodiversité Suisse de la SCNAT, à l'origine du projet avec « Natur Umwelt Wissen GmbH » et l'association « scaling4good ». Près de six cents personnes

Les espaces urbains proches de l'état naturel, comme ici à Villmergen (AG), offrent un milieu naturel pour les plantes et les animaux ainsi qu'une qualité de vie élevée pour les humains qui y habitent. Photo : Manuela Di Giulio

ont déjà des identifiants de connexion à BioValues et beaucoup d'entre elles utilisent l'application régulièrement, rapporte Danièle Martinoli. « Le Réseau Construction durable Suisse prévoit d'intégrer l'outil dans son standard. » Dans le cadre d'un projet de suivi mis en œuvre avec la fondation Somaha, les applications web sont étendues aux biens immobiliers existants et aux investissements pour renforcer l'impact, tout en collaborant avec les acteurs de terrain.
ANDRES JORDI

Forum Biodiversité Suisse

Lukas Berger, chef du Forum Biodiversité Suisse

Outils web :
BioValues

Toolbox nature en milieu urbain

Version web

Apprendre avec Ötzi

Felix et Reto Speerli, deux enseignants d'école primaire suisses, ont remporté l'un des prestigieux European STEM Teacher Awards. Leur projet original immerge les élèves dans la vie et la culture de l'Âge de pierre par le biais d'expériences pratiques.

Felix Speerli en pleine action: dans le projet scolaire « Ötzi », l'Âge de pierre n'est plus qu'à un jet de lance. Photo: Reto Speerli

Plus de quatre cent cinquante enseignantes et enseignants de toute l'Europe se sont réunis lors du festival européen Science on Stage à Turku, en Finlande, pour échanger de nouvelles idées sur l'enseignement des mathématiques, de l'informatique, des sciences naturelles et de la technique. Des idées allant de la reconnaissance faciale à l'aide des abeilles à la physique des instruments de musique. La SCNAT y était activement impliquée à travers l'association « Science on Stage Switzerland », portée par sa Commission pour l'encouragement de la relève.

Les frères suisses Felix et Reto Speerli, des écoles primaires de Wolfhausen et Wädenswil (ZH), ont

impressionné le jury avec leur projet « Ötzi ». Grâce à celui-ci, les élèves découvrent la vie et la culture de l'Âge de pierre par le biais d'expériences concrètes. Ils étudient les matériaux, apprennent des techniques de travail, fabriquent des outils et des armes et, bien sûr, les essaient. Ils fabriquent par exemple de la colle à partir de résine ou de poix de bouleau, mais se penchent aussi sur les mathématiques et la physique qui se cachent derrière, notamment avec la loi des leviers. Les élèves acquièrent ainsi une compréhension globale des défis et des innovations de cette période.

Une autre équipe suisse s'est vu décerner la mention « Highly recommended project » pour son projet « Simple machines ».

Avec le projet de Delphine Schumacher et Grégory Chatton, de la Haute Ecole pédagogique Fribourg, les élèves des écoles primaires découvrent et explorent des machines simples, en démarrant avec des questions sur les bâtiments historiques de leurs villes respectives.

RINA WIEDMER

Commission pour l'encouragement de la relève
Anne Jacob, cheffe de la Commission pour l'encouragement de la relève

Plongée dans la biologie et les géosciences

Du 8 au 12 juillet 2024, la « Bio-Geo Week » a réuni une vingtaine de gymnasien-ne-s de toute la Suisse à Lausanne. Cette initiative a permis aux jeunes de découvrir les transformations naturelles et humaines affectant les sols, les lacs et les écosystèmes, tout en encourageant les échanges entre régions linguistiques.

Le programme comportait également une visite à l'aquarium-vivarium Aquatis de Lausanne. Photo: Caroline Geissbühler

Durant cette semaine riche en découvertes, les élèves ont évolué entre terrain, laboratoire et immersion scientifique. Ils ont ainsi participé à des ateliers interactifs et des excursions sur le terrain, avec des activités variées. À l'Université de Lausanne, ils ont pu étudier la composition des sols à travers des expériences pratiques. Sur le lac Léman, une plateforme de recherche leur a permis d'observer les dynamiques lacustres, tandis qu'un chantier urbain a illustré les défis géotechniques rencontrés dans les environnements construits.

Les élèves ont également visité des sites emblématiques comme les carrières d'Arvel, où ils ont observé l'application des géosciences dans l'industrie, et la réserve naturelle des Grangettes, avec une introduc-

tion aux espèces méconnues telles que les mousses. Des spécialistes leur ont fait découvrir des métiers tels que ceux de paléontologue, zoologiste ou ingénieur-e en génie civil, renforçant ainsi leur compréhension des sciences naturelles et de leurs applications concrètes.

Inspiration pour un futur métier

Organisée conjointement par les plateformes Biologie et Géosciences de la SCNAT, la « Bio-Geo Week » a renforcé l'intérêt des participant-e-s pour les sciences naturelles. Elle a associé théorie, pratique et interdisciplinarité tout en valorisant leur curiosité et leur ouverture culturelle grâce à l'utilisation des langues na-

tionales. Un bel exemple d'engagement collectif pour préparer la prochaine génération de chercheurs et chercheuses! CAROLINE GEISSBÜHLER

Plateforme Biologie

Claudia Rutte, cheffe de la Plateforme Biologie

Plateforme Géosciences

Pierre Dèzes, chef de la Plateforme Géosciences

Les sciences naturelles sur Spotify

Les podcasts sont des bons outils pour faire découvrir la diversité et le fonctionnement des sciences naturelles à un large public. Trois sociétés cantonales et régionales (SCR) maîtrisent particulièrement bien la production de tels formats audio – avec des concepts différents.

Les sciences naturelles sont complexes. Incertitudes, hypothèses et corrections des connaissances existantes font partie du quotidien des chercheuses et chercheurs. La Société argovienne des sciences naturelles (ANG) parvient malgré tout à vulgariser les sciences naturelles avec son podcast «Andersch kompliziert».

Dans chaque épisode, un grand thème est décortiqué par une experte ou un expert au cours d'un entretien avec le rédacteur. L'utilité des conclusions scientifiques est démontrée à travers des exemples pratiques. «Il est très rare qu'une spécialiste ou un spécialiste décline notre demande», explique Andrin Wacker de l'ANG. À ce jour, la société a produit douze épisodes. Ils sont disponibles à l'écoute sur Spotify.

La Société des sciences naturelles de Winterthour (NGW) produit déjà sa propre émission sur la radio locale Stadtfiler depuis 2017. Pour cela, elle utilise des ressources qui existent déjà, provenant de confé-

rences et d'événements. Les émissions, de qualité professionnelle, ont toujours un lien avec la région.

La plus ancienne des SCR, la Société des sciences naturelles de Zurich (NGZH), a aussi récemment lancé un projet de podcast. Elle y met en lumière les travaux scientifiques actuels d'une haute école zurichoise, à chaque fois présentés et discutés par trois membres de la société, des chercheurs actifs issus de différents domaines.

Ces formats audios ont un point commun: ils créent des ponts entre les sciences naturelles et la région. Profitez de votre prochain voyage en train pour les écouter! CHRISTIAN PREISWERK

Plateforme Sciences naturelles et Régions (NWR)
Christian Preiswerk, chef de la Plateforme NWR

Version web

À votre avis, qu'écoute-t-elle? «Andersch kompliziert» ou Radio Stadtfiler? Photo: DusanManic, iStock

Lucas Vuittel

Prix Expo

En 2024, la SCNAT a décerné le **Prix Expo** à deux expositions présentées simultanément au Musée d'Histoire Naturelle de Neuchâtel (MHNN) : « Platéosaure, ceci est un dinosaure », conçue et réalisée par ce dernier, et « Dinosaur domestique », conçue et réalisée par le Musée d'histoire post-naturelle (MHPN). La première invite à plonger dans l'univers fascinant des dinosaures suisses tandis que la seconde met en lumière un dinosaure encore bien vivant : la poule domestique. Les deux expositions dialoguent avec intelligence, humour et harmonie autour de ce thème commun des dinosaures. Les expositions se sont tenues jusqu'en août 2024.

scnat.ch/fr/awards/prix_expo

Lucas Vuittel

Prix Schläfli

Julia Reisenbauer (Chimie), Gabriel Jorgewich-Cohen (Biologie), Jonathan Gruber (Mathématiques) et Gilles Antoniazza (Géosciences) ont reçu le **Prix Schläfli 2024** pour les résultats obtenus dans le cadre de leur thèse. Avec ce prix, la SCNAT récompense les quatre idées les plus innovantes émises par de jeunes chercheuses et chercheurs des universités suisses. Le Prix Schläfli est décerné depuis 1866.

scnat.ch/fr/awards/schlaefli

Thomas Hodel

Prix Média et Prix MultiMédia

De nouvelles approches de sujets préoccupants liés à l'évolution et à l'environnement: Anja Krug-Metzinger a reçu le **Prix Média** pour son film documentaire sur les origines de la coopération humaine diffusé sur Arte. Le **Prix MultiMédia**, décerné pour la première fois, est quant à lui revenu à Aurélie Coulon, Rachel Barbara Häubi et Kylian Marcos pour leur reportage multimédia sur la fonte des glaciers dans l'Arctique. Ces deux prix ont été décernés par les Académies suisses des sciences.

prixmedia.ch

Calle Schönig

Prix de Quervain pour la recherche de haute altitude

La Commission pour la recherche polaire et de haute altitude décerne le **Prix de Quervain** à Amy R. Macfarlane pour sa thèse de doctorat novatrice à l'EPF de Zurich et à l'Institut WSL pour l'étude de la neige et des avalanches SLF. Elle a étudié l'influence de la neige et de la glace dans l'Arctique sur le bilan énergétique de la région et sur les modèles climatiques mondiaux. Cette thèse de doctorat sert de fondement pour réduire les grandes incertitudes lors de la modélisation de la banquise et améliorer la qualité des prévisions dans les modèles climatiques mondiaux. En raison de l'éloignement de l'Arctique, l'expédition MOSAIC 2019-20 a fourni une occasion unique de collecter et d'étudier des données directement sur le terrain pendant plus d'un an.

scnat.ch/fr/id/YrBsf

Andres Jordi

Chemical Landmark

La SCNAT honore l'Institut de recherche sur l'eau Eawag, à Dübendorf, et les entreprises genevoises dsm-firmenich et Givaudan, en tant que sites historiques importants de la chimie. Sous l'impulsion de son directeur Werner Stumm, l'Eawag a révolutionné la discipline en introduisant la chimie environnementale. Il a ainsi contribué considérablement à la compréhension des processus naturels complexes et à la propreté des eaux suisses. De son côté, Genève est le berceau et la capitale mondiale de la chimie des parfums. Les deux entreprises dsm-firmenich et Givaudan y ont contribué de façon déterminante. Elles ont fourni un travail d'avant-garde dans le domaine de l'analyse, la synthèse et la production de parfums, notamment en décryptant la structure de la muscone, le principal composant du musc, très prisé des parfumeurs. La SCNAT attribue le **Chemical Landmark** à des sites suisses emblématiques de l'histoire de la chimie.

chemicallandmarks.ch

ACP, Martin Steinbacher

ACP Award

La Commission chimique et physique de l'atmosphère (CPA) décerne l'**ACP Award** pour la recherche atmosphérique à Dominique Rust du Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) pour sa thèse de doctorat « Vérification des émissions de gaz à effet de serre halogénés à l'aide d'observations atmosphériques régionales en Europe ». Son travail englobe un grand nombre de méthodes allant des mesures de précision des gaz à l'analyse statistique des données. Le comité du prix a été particulièrement impressionné par une partie de sa thèse : dans le cadre d'une expérience de dissémination de traceurs, elle a pu quantifier les émissions d'un cluster de l'industrie des hydrofluorocarbures et montrer que les mesures de réduction des émissions sont efficaces.

acp.scnat.ch/en/acp_award/prize_winners

État au 31.3.2025

Comité central

Philippe Moreillon
Président

Britta Allgöwer

Lukas Baumgartner

Philippe Jetzer

Comité élargi

Oliver Bachmann
Président Plateforme
Géosciences

Carmen Faso
Co-présidente
Plateforme Biologie

Pilar Junier
Co-présidente
Plateforme Biologie

Bernard Lehmann
Président Plate-
forme Sciences et
Politique

Direction

Jürg Pfister
Secrétaire général

Susanne Gasser
Cheffe de la
Section Services

Filippo Lechthaler
Chef de la Section
Sciences et Politique

**Christian
Preiswerk**
Chef de la
Section Sciences
et Société

Barbara König

Marcel Mayor

Julien Leuthold
Président Plateforme
Sciences naturelles
et Régions

Ernst Meyer
Président Plateforme
Mathématiques,
Astronomie et Physique

Shana Sturla
Présidente
Plateforme Chimie

Daniel Marti
Hôte permanent,
représentant
de l'autorité
fédérale avec
voix consultante

Marc Türlér
Chef de la
Section Sciences

Nouvelles entrées en fonction

Comité national de l'Union internationale des sciences de la nutrition (NC IUNS)

Kim-Anne Lê Bur, Nestlé Institute of Health Sciences
Serge Rezzi, Swiss Nutrition and Health Foundation

Présidence Plateforme Biologie

Pilar Junier (Présidente), Université de Neuchâtel
Sandra Lösch, Université de Berne
Marie-Noëlle Giraud, Université de Fribourg

Présidence Plateforme Chimie

Fabian von Rohr, Université de Genève
Benita Heiz, École cantonale de Baden
Martin Albrecht, Université de Berne

Commission de spéléologie scientifique (KWS)

Martin Trüssel, Fondation NeKO

Commission suisse pour la phénologie et la saisonnalité (KPS)

Frederik Baumgarten

Commission géodésique suisse (SGC)

Lucia Kleint, Université de Berne
Arturo Villiger, Office fédéral de topographie swisstopo

Commission géologique suisse (SGK)

Olivier Kempf, Office fédéral de topographie swisstopo
Herwig Müller, Office fédéral de topographie swisstopo

Union faitière internationale de l'Union Internationale de Géographie (NC IGU)

Karin Schwiter, Université de Zurich
Carole Ammann, Université de Lucerne

Commission suisse d'hydrologie (CHy)

Paolo Perona, EPF de Lausanne

Comité national suisse de l'Union Internationale de Géodésie et de Géophysique (CN UGGI)

Jérôme Noir, EPF de Zurich

Commission chimie et physique de l'atmosphère (CPA)

Marloes Eeftens, Swiss Tropical and Public Health Institute

Commission pour l'encouragement de la relève

Benita Heiz

Commission suisse de télédétection (SCRS)

Petra D'Odorico, Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL

Gunter Stober, Université de Berne

Daniel Odermatt (vice-président), Institut Fédéral Suisse des Sciences et Technologies de l'Eau Eawag

Claudia Rösli (vice-présidente), Université de Zurich

Présidence Plateforme Géosciences

Stephanie Grand, Université de Lausanne

Commission suisse de géophysique (CSGP)

Thomas van Stiphout, Inspection fédérale de la sécurité nucléaire IFSN

Commission Suisse pour l'observation de la Cryosphère (CSC)

Sven Kotlarski, Office fédéral de météorologie et de climatologie

Commission suisse du géopatrimoine (CSG)

Paul Werner Balderer, EPF de Zurich

Raymond Beutler, Office des affaires communales et de l'organisation du territoire

Luc Braillard, Université de Fribourg

Thomas Karl Buckingham

Markus Felber

Philipp Häuselmann, Swiss Institute for Speleology and Karst Studies

Christian Andreas Meyer, Université de Bâle

Jürg Meyer

Géraldine Regolini, Bureau d'étude Relief

Emmanuel Reynard, Université de Lausanne

Yvonne Stampfli

Commission suisse pour la station scientifique du Jungfrauojoch (SKHFJ)

Eliza Harris, Université de Berne

Présidence Plateforme Mathématiques, Astronomie et Physique (MAP)

David Ginsbourger, Université de Berne

Stefan Antusch, Université de Bâle

National Committee of the Scientific Committee on Solar Terrestrial Physics (NC SCOSTEP)

Marcus Christl, EPF de Zurich

Marco Gabella, MétéoSuisse

Commission suisse pour la recherche spatiale (CSR)

Jaiyul Yoo, Université de Zurich

Swiss Quantum Commission (SQC)

Thomas Vidick, Weizmann Institute of Science

Plateforme Sciences naturelles et Régions (NWR)

Julien Leuthold (Président)

Présidence Commission suisse pour la recherche polaire et de haute altitude (CSPH)

Ružica Dadić, WSL Institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF

Johannes Sutter, Université de Berne

Comité directeur Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)

Florian Knaus, UNESCO Biosphère Entlebuch

Comité directeur Forum Recherche génétique

Sebastian Wäscher, Université de Zurich

Comité scientifique international pour la recherche alpine (ISCAR)

Samuel Nussbaumer, Université de Zurich

Comité directeur ProClim – Forum sur le climat et les changements globaux

Tobias Brosch, Université de Genève

Présidence Swiss Alliance for Global Research Partnerships (anciennement KFPE)

Christelle Dumas, Université de Fribourg

Comité directeur Forum Biodiversité Suisse

Loïc Pellissier (Président), EPF de Zurich

Commission Dr Joachim de Giacomo

Bäbel Koch, Museo cantonale di storia naturale, Lugano

Jury Prix Expo

Nicolas Kramar (Président), Musée de la nature du Valais

Barbara Keller, ALPS Musée Alpin Suisse

Ludovic Maggioni, Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel

Comptes annuels pour l'exercice 2024

Recettes	2024	2023
Subvention fédérale	7 165 900	7 169 400
Contributions fédérales programmes de transfert	4 279 500	8 718 000
Contributions de soutiens attribuées par divers offices fédéraux	1 884 625	1 692 000
Contributions des soutiens divers	190 493	79 708
Académies des sciences suisses/Académies sœurs	751 207	733 504
Fonds privés de l'Académie	40 000	50 000
Revenus provenant de prestations de service	870 561	943 777
Cotisations des membres y compris institutions associées	206 001	211 256
Revenus divers	414 164	252 541
Dons	3 246	596
Remboursements	144 347	67 166
Dissolutions de provisions	9 687 556	5 249 660
Contributions de la SCNAT à des projets de plateformes	0	10 000
Total des recettes	25 637 600	25 177 607
Dépenses		
Contributions de soutien à des organisations membres	1 631 185	1 443 510
Affiliation à des unions internationales/divers	163 378	166 403
Requêtes individuelles	38 000	34 500
Programmes de transfert	6 807 955	5 019 437
Total dépenses/soutien	8 640 518	6 663 850
Salaires	6 125 209	5 696 798
Dépenses assurances sociales	1 144 289	1 069 722
Prestations d'assurances sociales, compensation	-206 274	-243 628
Diverses prestations de service/formation continue/recrutement	197 767	213 442
Total dépenses pour le personnel	7 260 991	6 736 333
Location et entretien	304 022	295 457
Coûts de gestion	525 901	422 726
Informatique/logistique	177 750	162 883
Frais de voyage et de congrès	93 313	92 958
Frais divers	1 781 716	1 420 834
Amortissements	95 391	91 556
Soutien financier	6 591	6 518
Produit financier	-161 123	-163 656
Total frais d'exploitation	2 823 560	2 329 278
Allocations des provisions	4 266 161	4 058 480
Affectations au pool de projets	571 076	235 118
Dotations provisions fonds de transfert	2 207 912	5 126 189
Produits extraordinaires	-10 065	-25 287
Dépenses exercices antérieurs	10 962	3 072
Produits exercices antérieurs	-9 109	-301
Total dépenses extraordinaires	7 036 938	9 397 271
Total des dépenses	25 762 008	25 126 731
Total des recettes	25 637 600	25 177 607
Résultat	-124 408	50 875

Répartition des fonds entre les plateformes

Compte d'exploitation 2024 - répartition des fonds

	CHF	% arrondi
Organisation faitière *	3 022 718	26
Réseaux de recherche (transfert)	1 480 400	13
SwissCollNet (transfert)	2 799 100	24
Swiss Quantum Commission (transfert)	0	0
Plateforme Sciences et Politique (SAP)	1 485 142	13
Plateforme Géosciences	813 970	7
Plateforme Biologie	477 859	4
Plateforme Mathématiques, Astronomie et Physique (MAP)	490 738	4
Plateforme Sciences naturelles et Régions (NWR)	358 732	3
Plateforme Chimie	283 565	2
Section Sciences	233 176	2
Total SCNAT	11 445 400	100

* En plus de la gestion centrale, les dépenses comprennent principalement des services (communication, informatique, etc.) au bénéfice des plateformes.

Compte d'exploitation 2024 - répartition des fonds de la Plateforme Sciences et Politique (SAP)

	Fonds fédéraux		Fonds tiers	
	CHF	% arrondi	CHF	% arrondi
Plateforme Sciences et Politique (SAP)	135 968	4	0	0
Forum Biodiversité Suisse	213 034	6	1 033 160	27
Réseau pour la recherche transdisciplinaire (td-net)	29 712	1	345 780	9
ProClim – Forum sur le climat et les changements globaux	392 732	10	292 970	8
Forum Paysage, Alpes, Parcs (FoLAP)	100 847	3	341 285	9
Swiss Alliance for Global Research Partnerships (anciennement KFPE)	27 820	1	170 000	5
Forum Recherche génétique	152 102	4	20 242	1
Commission de recherche du Parc national suisse (FOK-SNP)	228 523	6	0	0
Groupe de pilotage de la recherche sur le développement durable	126 329	3	67 900	2
Commission suisse pour la recherche polaire et de haute altitude	67 224	2	0	0
Commission de l'énergie des Académies des sciences suisses	10 851	0	20 000	1
Total Plateforme Sciences et Politique (SAP)	1 485 142	39	2 291 337	61

L'association des Académies suisses des sciences (a+) est le plus grand réseau scientifique de Suisse. Avec plus de 100 000 membres engagés bénévolement, elle bâtit des ponts entre la science, la société, l'économie et la politique.

academies-suisse.ch

Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
Secrétariat général · Maison des Académies
Laupenstrasse 7 · Case postale · 3001 Berne · Suisse
info@scnat.ch · scnat.ch

Direction de projet : Rina Wiedmer · Rédaction : Marcel Falk, Andres Jordi
Traduction : Translingua · Mise en page : Monique Borer
Impression : Ackermann Druck AG · Tirage : 420 Ex.
ISSN : 1661-7479 · DOI : 10.5281/zenodo.14944317

